

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

FORMAS | TEMPO : 24º ENCONTRO DE PESQUISADORES(AS) DO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

11

EXERCÍCIOS DE AUTO-COMPREENSÃO: QUE FORMA NÓS PODEMOS DAR AO TEMPO?

Aldones Nino

12

COMUNICAÇÕES

O PROBLEMA DO CAVALO E O MITO DA CATIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CIRCULAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNERO NA ARTE ARGENTINA

Ana Paula Coutinho de Souza

29

HARUN FAROCKI: IMERSÃO

André Arçari

42

POR UMA NOVA IMAGEM: ARTISTAS NEGROS NA ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES

Beatriz Roza

51

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER AMAZÔNIDA A PARTIR DAS OBRAS "A PARAENSE" (1927), DE ANITA MALFATTI E "VENDEDORA DE CHEIRO" (1947), DE ANTONIETA FEIO

Cinthya Marques do Nascimento

61

SOBRE CHEIOS E VAZIOS: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PELA IMATERIALIDADE NA OBRA CONTEMPORÂNEA

Claudia Luiza Sampaio Bartoly Damasceno

70

CONSTELAÇÕES ESQUIZO: A LUZ
E A ESCURIDÃO NA EXPERIÊNCIA
ESQUIZOFRÊNICA CONTEMPORÂNEA

Danielle C. Spadotto

TEMPO DE CONSTRUIR E TEMPO DE RUIR

Danilo Ribeiro Coelho

EXPLORANDO A HISTÓRIA DA ARTE:
O PAPEL DAS MULHERES ARTISTAS DA
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
NA DESCONSTRUÇÃO DO CÂNONE

Débora Poncio Soares

SUBINDO PELAS PAREDES: ARTLETAS
E ESPARTISTAS DAS ALTURAS

Flávio CRO

O ATELIER PORTINARI E O PROGRESSO:
TRÊS DÉCADAS DE UM ATELIER TEMPORÁRIO

Frederico Augusto Ribeiro d'Arêde

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE
DIANTE DE UM NECROESTADO:
UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE
ORDINÁRIO DA ARTISTA BERNA REALE

Gabriela Oliveira

FEMALE GAZE: QUESTÕES EM TORNO
DA REPRESENTAÇÃO DO CORPO
MASCULINO POR ARTISTAS MULHERES

Gabriela Massote

A SOBREVIDA DAS IMAGENS

Ignez Capovilla Alves

UMA ANÁLISE HISTÓRICO-PSICANALÍTICA
DAS PINTURAS DE GUSTAVO DALL'ARA

Joyce da Costa Peixoto

Pâmela Ferreira Silva

Joyce da Costa Peixoto

INQUIETUDES E PERFORMANCE NA
POÉTICA DE CRIS BIERRENBACH

Liana Veloso Nogueira

84

97

111

122

134

147

156

167

175

186

IMAGENS, TEMPO E PODER: DO PALACETE
EDUARDO GUINLE AO PALÁCIO LARANJEIRAS

Lucas Dantas Cardozo

194

REFLEXOS, NAUFRÁGIOS E PRESENÇAS:
TRÊS DINÂMICAS DE ALTERIDADE
EM OBRAS DE ARTE A PARTIR DA
COMPOSIÇÃO VII DE LEDA MARIA MARTINS

Mariana Gonçalves Paraizo Borges

207

ASPECTOS DO INDIGENISMO EXPOSITIVO
NO BRASIL DA DÉCADA DE 1970

Marília Palmeira de Souza

219

GESTOS DE BORDA

Mirela Luz

230

OS ESTUDOS DE RODOLPHO AMOEDO E
O OFÍCIO DA PINTURA NO SÉCULO XIX

Natália dos Santos Nicolich

239

PEÇAS AFRO-BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX:
AINDA "EXEMPLARES ETNOGRÁFICOS"?

Natália Alvim Braz

249

CONFLUIR: *DUAS ÁGUAS* E AS
CONFLUÊNCIAS ENTRE ARTE E ARQUITETURA

Omar Porto

260

SONS DA MEMÓRIA: A ESCUTA DE
TESTEMUNHOS EM POÉTICAS ARTÍSTICAS

Patricia de Souza Matias

270

FLÁVIO DE CARVALHO E A MODA UNISSEX:
FRONTEIRAS, DISPUTAS E CONQUISTAS
NO BRASIL EM MEADOS DO SÉCULO XX

Vitor Tadeu Dirami Berriel

279

ARQUEOLOGÍA DE LA AUSENCIA E AFTERSUN:
ESPAÇOS HETEROCRÔNICOS DE SAUDADE

Vitória Valentim

290

CONFLITOS ÉTICO-ESTÉTICOS E A
DISPUTA PELO IMAGINÁRIO CULTURAL
NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Yasmin Coelho de Andrade

298

FORMAS TEMPO | PALAVRAS DA CURADORIA

FORMAS | TEMPO: 24º Encontro dos
Pesquisadores do Programa de Artes Visuais
da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

PEDIDO

André Arçari

GIRA GIRÊ

Clarisse Siqueira

SAUDADE

Cleiton Almeida

A ESPERANÇA

Crystal Duarte

VIDA DE TORCEDOR

Flávio CRO

GRAVURAS URBANAS 1 E 3

Ignezz Capovilla

DOS TEMPO EM QUE A TERRA
ERA MAIS PRÓXIMA DO CÉU
QUE SE ABRAM AS PORTAS²² DE
TODOS OS REINOS CELESTIAIS QUE
UM DIA TIVERAM DE SE FECHAR

Lila Deva

CORPO DE FRUTIFICAÇÃO I, II E III

Marcella Moraes

CINCO A MENOS

Marcelle Ferrete

WEBN@MORO

ORBITING

Ryan Hermogenio

PENITÊNCIA

Sema

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

SITUAÇÃO-CINEMA

Tetsuya Maruyama

[SEU AVATARBICHO-INSTRUMENTO;
TOCA UMA MELODIA INAUDÍVEL
VIBRA; INCAPTÁVEL A OUVIDO NU]

Vega

REGISTROS DA EXPOSIÇÃO

Artistas Diversos

324

325

326

HARUN FAROCKI: IMERSÃO

André Arçari¹

Doutorando PPGAV-EBA/UFRJ

RESUMO

Este texto analisa parte dos trabalhos do artista Harun Farocki (1944–2014) a partir de sua relação com a montagem e a contínua investigação ética, estética e política presente em sua produção. O ponto de partida é sua peça *Ernste Spiele I-IV [Serious Games]* (2009–2010), e seu texto *Immersion [Arbeitstitel]*, para realizar uma leitura que os relacione com os ensaios de Georges Didi-Huberman sobre o artista. Diante da *imagem-montagem* farockiana, a visualidade torna-se ferramenta dialética para comparar, analisar, problematizar e comentar, em reorganizações, situações do mundo, cada vez mais reduzido a critérios de objetividade. Em suma, nesta *imersão*, propõe-se investigar as imagens operacionais usadas pelo artista, onde são problematizados seus fins técnicos, científicos ou militares.

PALAVRAS-CHAVE: Harun Farocki; Ernste Spiele; Immersion; Filme; Soft montage.

ABSTRACT

This text analyzes a portion of artist Harun Farocki's (1944–2014) works in relation to montage and his ongoing exploration of ethical, aesthetic, and political dimensions in his production. The starting point is his piece Ernste Spiele I-IV [Serious Games] (2009–2010) and his text Immersion [Arbeitstitel], examining them in connection with Georges Didi-Huberman's essays on the artist. Confronting Farocki's montage image, visibility becomes a dialectical tool to compare, analyze, problematize, and comment on reorganized situations in the world increasingly reduced to criteria of objectivity. In this immersion, the investigation focuses on the operational images used by the artist, where their technical, scientific, or military purposes are scrutinized.

KEYWORDS: Harun Farocki; Ernste Spiele; Immersion; Film; Soft montage.

Nascido em 1944 na República Tcheca e falecido em 2014 em Berlim, Harun Farocki é um cineasta e intelectual público de uma densidade ímpar. Seu olhar é habitualmente politizado e engajado acerca não apenas das imagens, mas igualmente dos seus problemas, bem como da visualidade contemporânea do mundo, nos levando assim a refletir e indagar nossa própria produção e consumo imagético para que, então, possamos por fim interpretá-las à nossa maneira. Didi-Huberman já nos lembrava em seu livro *O que vemos, o que nos olha* que, ao olharmos uma imagem, também somos

¹ Doutorando e Bolsista no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (PPGAV-EBA-UFRJ). Artista visual e pesquisador.

vistos por ela, pois, na medida em que nos encara, é ela que irá revelar algo sobre nós mesmos que, em muitos casos, não nos damos conta que sabemos ou carregamos.

Ao analisar, digamos, as **dobras tautológicas** presentes nos trabalhos de arte do minimalismo, Didi-Huberman aponta que o olhar refletido das peças se volta a si mesmo e sua própria materialidade, não representando nada além. Em suma, como ele argui: "não representam nada, eu disse, *não representa nada* como imagem de outra coisa" (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 61). E ainda, responde a seguinte dúvida pessoal:

E o que é que isso implica no jogo hipotético do que vemos face ao que nos olha? É preciso reler mais uma vez as declarações de Judd, de Stella e de Robert Morris — nos anos 1964–1966 — para perceber de que modo os enunciados tautológicos referentes ao ato de ver não conseguem se manter até o fim, e de que modo o que nos olha, constantemente, inelutavelmente, acaba retornando no que acreditamos apenas ver (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 61).

Além das reflexões de Didi-Huberman sobre a tautologia nas obras minimalistas, é imperativo considerar a contribuição fenomenológica de Merleau-Ponty para a compreensão da experiência visual. Ao examinar a relação entre corpo e percepção, Merleau-Ponty oferece uma lente conceitual que enriquece nossa compreensão das dobras tautológicas presentes nas peças minimalistas. Para o filósofo, a experiência estética não é apenas uma contemplação distante, mas sim uma imersão corporificada no mundo. O contexto da arte minimalista, onde formas geométricas e estruturas elementares predominam, converge com o pensamento de Merleau-Ponty acerca de como nosso próprio corpo se relaciona com essas manifestações visuais a partir do **fenômeno**, tido para os minimalistas como a **presença**.

As obras minimalistas, grosso modo, não apenas refletem sua própria materialidade, como aponta Didi-Huberman, mas também evocam uma experiência sensível que envolve a corporeidade do observador. Nesse diálogo entre a tautologia minimalista e a fenomenologia de Merleau-Ponty, emerge uma complexidade na qual o ato de ver transcende a mera observação intelectual, incorporando-se ao corpo e às experiências sensoriais do espectador. Essa perspectiva fenomenológica lança luz sobre as implicações da interação entre obra e observador, questionando não apenas o que as imagens representam, mas como elas se entrelaçam com nossa percepção encarnada do mundo visual.

Em outro contexto, Harun Farocki emerge como uma figura central para a compreensão dessas dinâmicas visuais, desafiando-nos a transcender as limitações aparentes das imagens e a considerar a complexidade subjacente à sua produção e interpretação. Sua abordagem cinematográfica e intelectual profundamente enraizada na política e na reflexão crítica sobre as imagens contemporâneas oferece um contraponto essencial às análises de Didi-Huberman sobre a tautologia no minimalismo. Farocki, ao examinar não apenas o que as imagens representam, mas também os processos que as geram, propõe uma ruptura com a mera contemplação estética. Se, como Didi-Huberman argumenta, somos vistos pelas imagens que observamos, Farocki nos instiga a questionar como podemos redefinir esse olhar, assumindo um papel ativo

na construção do significado visual. Nesse sentido, a interseção entre a tautologia minimalista e a provocação crítica de Farocki cria um terreno fértil para a investigação das relações entre o que vemos, o que nos olha e como participamos ativamente na produção e consumo de imagens na contemporaneidade.

Em sintonia com a provocação crítica de Farocki e diante desse jogo entre ver e ser visto que Didi-Huberman nos lembra no início da segunda parte de seu livro *Remontagens do tempo sofrido*² (O olho da história, II): "É preciso, diante de cada imagem, perguntar-se como ela (nos) olha, como ela (nos) pensa e como ela (nos) toca ao mesmo tempo" (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 85), pois "uma imagem que seja olhar em estado puro, pensamento absoluto ou simples manipulação, isto não existe" (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 85).

A obra de Harun Farocki é, por um vasto território que se estende por décadas, marcada por uma profundidade intelectual e uma diversidade de abordagens que ecoam sua incessante busca por compreender as complexidades do mundo visual. Sua filmografia abrange temas tão diversos quanto política, história, tecnologia e sociedade, refletindo a amplitude de sua curiosidade e a habilidade de se adaptar a diferentes meios de expressão. Desde seus primeiros trabalhos nos anos 1960 até suas produções mais tardias, Farocki demonstra uma notável capacidade de explorar as interseções entre cinema, arte e crítica cultural. Além de sua contribuição significativa como cineasta, suas incursões no campo do ensaio visual e da videoarte ampliam ainda mais a riqueza de sua obra. A vastidão de sua produção não apenas testemunha seu compromisso duradouro com a investigação visual, mas também serve como um legado multifacetado que continua a inspirar e desafiar os espectadores a refletir sobre a natureza e o impacto das imagens em nossa percepção do mundo.

Uma imagem é sempre múltipla, nunca única. Para Farocki, em muitos de seus trabalhos, esse campo de saber é plural. **Grosso modo**, em seu **corpo de obras** encontramos filmes com imagens restituídas de sistemas de captação robotizados (*Ausweg*, 2005);³ jogos de videogame onde ele compara o desenho de caráter abstrato e animado dos jogos de 1980 com a natureza hiper-realista daqueles produzidos na atualidade, assim como as falhas e bugs que ocorrem em seus designs (*Parallel I-IV*, 2012–2014);⁴ filmes da própria história do cinema onde assistimos uma sequência de leituras de cenas que diferentes diretores captaram sobre o tema dos(as) trabalhadores(as) saindo de fábricas, assunto presente desde a aurora dos filmes quando de seu registro primeiro pelos irmãos Lumière, (*Arbeiter verlassen die Fabrik*, 1995);⁵ regimes de captação operacionais dedicados a fins militares (*Ernste Spiele I-IV*, 2009–2010);⁶ ou mesmo captações próprias, explorando os meandros da vida pautada pela técnica e senso de

² A coleção O olho da história é composto por um total de seis livros, onde *Remontagens do tempo sofrido* trata-se do segundo volume, cuja divisão se dá duas partes intituladas respectivamente I – Abrir os campos, fechar os olhos: imagem, história, legibilidade; II – Abrir os tempos, armar os olhos: montagem, história, restituição. Cada uma dessas duas seções contém 6 subcapítulos e, ao fim do livro, há ainda dois apêndices.

³ Um caminho.

⁴ Paralelo I-IV.

⁵ A saída dos operários da fábrica.

⁶ Jogos sérios I-IV.

organização na Alemanha (*Leben BDR*, 1990);⁷ a lógica inerente ao mundo do trabalho em negociações capitalistas como o caso de uma companhia de capital de risco em rodadas de negociações (*Nicht one Risiko*, 2004)⁸ ou de designers de shoppings centers elaborando um projeto de construção (*Die schöpfer der Einkaufswelten*, 2001);⁹ o processo de uma entrevista de emprego (*Die Bewerbung*, 1997);¹⁰ entre outros. Assim, este pensador atua não apenas como um cineasta e artista visual, mas igualmente como um crítico das imagens e um teórico da mídia que reflete sobre como as implicações políticas, sociais, culturais e éticas infringem a economia imagética e os mecanismos de operação da vida em sociedade.

Já em suas videoinstalações, Harun Farocki revela uma abordagem singular e inovadora ao explorar os meios visuais. Ele incorpora uma técnica que ele mesmo denominou de *soft montage*,¹¹ revelando uma abertura para a experimentação e uma redefinição das normas tradicionais de montagem visual. Ao empregar múltiplos canais de projeção e telas, Farocki transcende as limitações do espaço bidimensional, criando uma experiência imersiva que desafia as convenções de narrativa visual cinematográfica, cujo olhar monocular tem a caixa preta como seu espaço por excelência. Sua aplicação da *soft montage* não apenas redefine as fronteiras entre o cinema e as artes visuais, mas também destaca a fluidez e a maleabilidade das imagens em um ambiente tridimensional. Ao incorporar essa abordagem inovadora, Farocki não apenas expande as possibilidades estéticas, mas também convida o espectador a repensar a própria natureza da montagem visual e a relação dinâmica entre as imagens em seu trabalho. Essa exploração audaciosa demonstra o compromisso contínuo de Farocki em desafiar as convenções, explorar novas fronteiras e enriquecer a linguagem visual contemporânea.

Assim, Farocki irá atravessar ambos os campos, tanto da caixa preta quanto do cubo branco, para projetar suas imagens em movimento. Frente às ideias fundamentais de um cinema de exposição, cinema de museu ou cinema de artista, encontramos-nos imersos em um tipo de visualidade que estabelece diálogos profundos com a espacialização da imagem em relação à arquitetura e a interrupção do fluxo temporal, seja ele do filme ou do espaço instalativo. A apresentação de imagens em movimento, especialmente em um ambiente como o cubo branco, redefine a abordagem ao espaço, alterando um paradigma que muitas vezes é considerado como inerente à forma cinematográfica. No contexto do cinema de artista, a continuidade torna-se contingente, sendo moldada no percurso singular de cada espectador. Esse ambiente propicia uma experiência única e subjetiva, em que o espectador não apenas consome de forma estática as imagens em movimento, mas também participa ativamente na construção de significados, desafiando assim as normas tradicionais de narrativa e temporalidade. A convergência entre o espaço físico e o conteúdo visual cria uma dinâmica que transcende os limites convencionais do cinema, estimulando uma reflexão mais profunda sobre a relação entre a obra de arte, o espaço expositivo e a experiência do espectador. Nesse contexto de um **cinema de museu**, o público é convidado a uma exploração individual e

⁷ Viver na RFA.

⁸ Capital de risco.

⁹ Os criadores dos impérios das compras.

¹⁰ A entrevista.

¹¹ Cf. DZIEWIOR, Yilmaz (Org.). **Harun Farocki: Soft Montages. Bregenz**: Kunsthaus Bregenz, 2011.

subjetiva, frente a forma que por sua vez busca uma reconfiguração do espaço do cinema — e que por isto mesmo se manifesta de maneira única para cada observador.

A série *Ernste Spiele I-IV* (2009–2010) de Farocki, apresentada em território nacional na 29ª Bienal de Arte de São Paulo, é uma obra que se desdobra em versões instalativas e variações fílmicas. Na versão instalativa, o espaço expositivo se transforma em uma sala ocupada por dípticos de imagens, dispostos espacialmente por diferentes projetores, exibindo as cenas em looping, ou em conjuntos de telas onde cada uma delas exibe um desses dípticos. Esta configuração permite ao público criar seu próprio percurso e ordem de visualização das imagens, introduzindo uma brecha de subjetividade na narrativa. Os filmes concentram-se no uso de software de realidade virtual como ferramenta de recrutamento e treinamento para soldados americanos, tanto para a guerra do Iraque quanto para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) em veteranos de guerra. Cada instalação da série explora um aspecto específico dos treinamentos de combate simulado e sua relação com a guerra, o treinamento militar e a tecnologia.

Em *Ernste Spiele I: Watson ist hin* (2009), Farocki examina o uso de programas de simulação para o treinamento de pilotos de tanques militares, levantando questões éticas e morais sobre as implicações psicológicas dos operadores e a mudança da guerra para um ambiente virtual. O cineasta documenta um exercício militar na *Marine Corps Base 29 Palms*, onde quatro Marines simulam missões de combate em um ambiente virtual baseado em dados geográficos reais do Afeganistão.

Ernste Spiele II: Drei tot (2010) é filmado durante um exercício militar no deserto de Mojave, onde uma cidade é construída e povoada para representar populações afegã e iraquiana. O filme questiona a relação entre representação virtual e realidade, explorando responsabilidades éticas e morais das simulações que reencenam eventos traumáticos.

Figura 1: *Ernste Spiele III* (2009). Direção e roteiro: Harun Farocki. Videoinstalação multicanal (projeção dupla). Cor, som. 20min (Loop). Dimensões Variáveis

Fonte: BREGENZ, 2010.

A terceira parte, *Ernste Spiele III: Immersion* (2009), explora a experiência imersiva dos simuladores visitando um *workshop* do *Institute for Creative Technologies* (ICT). Farocki investiga como os jogos de treinamento afetam a percepção e o

comportamento dos soldados em relação à imersão virtual, inclusive sendo usados como terapia para veteranos que sofrem de *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Trata-se de uma investigação de como os *jogos de treinamento* podem afetar a percepção e o comportamento dos soldados face à imersão virtual e a sensação de presença que são capazes de proporcionar, a ponto de serem usados como terapia na lida com os traumas da guerra. Dentre os efeitos psicológicos da imersão nesses ambientes simulados, incluem-se questões como dessensibilização à violência e o distanciamento emocional. Didi-Huberman nos lembra que nesse trabalho "Farocki nos dá meios para uma tomada de posição sobre certas técnicas militares de 'terapia psíquica', precisamente concebidas para que não se possa jamais avaliá-las, seja para nos fazer sofrer, seja para nos levar a ignorá-las." (DIDI-HUBERMAN, 2015, pp. 205–206).

Por fim, em *Ernste Spiele IV: Eine Sonne ohne Schatten* (2010), Farocki direciona seu olhar para a criação de cenários urbanos e operações militares em softwares de simulação. Ao abordar a similaridade entre jogos de guerra e modelos terapêuticos para o tratamento de PTSD, a série destaca a pobreza visual em simulações terapêuticas, evidenciando a discrepância de recursos financeiros destinados a diferentes propósitos dessas tecnologias. Em conjunto, a série oferece uma exploração meticulosa e provocativa das complexidades éticas, psicológicas e sociais inerentes ao uso de realidade virtual em contextos militares e terapêuticos.

Em *Immersion [Arbeitstitel]*, texto de Farocki publicado originalmente no catálogo de sua individual *Soft Montages*, realizada na Kunsthau Bregenz (Áustria)¹², o autor aponta importantes relações entre os jogos de guerra, um simulador de combate usado para treinamento de soldados e um sistema equivalente a esse simulador, utilizado para tratamento de PTSD. Assim como na terceira parte de seus jogos sérios, o escrito se volta, de forma equivalente, para esse projeto de tratamento de veteranos traumatizados onde se busca uma **imersão** profunda. Frente a isto ele discorre:

Albert Rizzo, del Instituto de Tecnologías Creativas de la Universidad del Sur de California en Marina del Rey, utiliza el programa *Full Spectrum Warrior* para ofrecer un tratamiento terapéutico conductista a los soldados que han regresado al país y sufren de algún trauma. A partir de los informes de los veteranos se reconstruye de manera virtual la situación real vivida. Para verificar los diseños de la realidad del laboratorio californiano se envían los escenarios al equipo militar de referencia, *el Iraq Combat Stress Control Team* (FAROCKI, 2013, p. 223).

Rizzo reconstrói virtualmente as situações reais vivenciadas pelos veteranos, valendo-se de seus relatos como base. Uma característica notável desse processo é a capacidade de enviar os cenários reconstruídos ao *Iraq Combat Stress Control Team*, uma equipe militar de referência, para verificar a autenticidade e eficácia dos *designs* da realidade virtual desenvolvidos no laboratório californiano. Esse enfoque, conforme delineado por Farocki, destaca a interseção entre tecnologia, terapia e experiências de combate,

¹² Mostra individual do artista realizada na Kunsthau Bregenz (Áustria) entre 23 Out. 2010 – 09 Jan. 2011. Cf. Harun Farocki: *Soft Montages*. Kunsthau Bregenz, 2010. Disponível em: <https://www.kunsthau-bregenz.at/en/press/harun-farocki>. Acesso em: 17 Dez. 2023.

apontando para as possibilidades e desafios éticos envolvidos no uso da realidade virtual como ferramenta terapêutica para os efeitos psicológicos da guerra.

A abordagem de expor indivíduos a situações traumáticas, mesmo que virtualmente reconstruídas, pode ser comparada a uma forma de terapia de exposição, que é uma técnica utilizada em algumas abordagens terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental. No entanto, o uso dessa técnica, especialmente em ambientes virtuais, levanta questões éticas e de segurança. Para que funcione, é fundamental garantir que a terapia não se torne excessivamente avassaladora para os indivíduos. Questões éticas, como consentimento informado, avaliação contínua do bem-estar emocional e a presença de profissionais qualificados para guiar o processo, são cruciais para mitigar possíveis efeitos negativos.

Sin embargo, ahora el soldado traumatizado tiene un acompañante, el terapeuta, que tiene la capacidad de interferir en los hechos. Puede aumentar el grado de amenaza y conseguir que el paciente supere el momento de crisis, o utilizar el *Wizard of Oz*, la unidad de control del juego de PC, para modificar, moderar, pausar o dar por terminada la sesión en la realidad virtual. El objetivo es la reprogramación de los enlaces mentales fatales. Se busca que el paciente pueda elaborar el trauma y hacer consciente la escena original que lo disparó, en lugar de reprimirla (FAROCKI, 2013, pp. 223-224).

No trabalho de Harun Farocki, especialmente ao abordar o uso do programa *Full Spectrum Warrior* e outras tecnologias de simulação militar, há uma crítica social e reflexão sobre o papel do capitalismo e da guerra. A referência ao *Wizard of Oz* nesse contexto pode ter implicações mais amplas, simbolizando a manipulação, ilusão e controle que ocorrem nos bastidores de certos sistemas, sejam eles tecnológicos, militares ou sociais. Ao inserir os veteranos em simulações que reproduzem experiências traumáticas, o autor propõe uma reflexão crítica sobre a natureza dessas intervenções e como elas podem ser influenciadas pelos interesses do complexo militar-industrial.

Além disso, Farocki muitas vezes examina as relações entre a tecnologia, a representação da realidade e as dinâmicas sociais e econômicas. Ele questiona como as tecnologias de simulação, por um lado, reproduzem e reforçam certas narrativas e experiências, e, por outro lado, como são moldadas pelas estruturas sociais, políticas e econômicas, incluindo as associadas ao capitalismo e à indústria de defesa. Portanto, ao destacar o uso do *Wizard of Oz* em contextos militares e terapêuticos, Farocki pode estar apontando para a artificialidade, controle e poder subjacentes a esses sistemas, questionando como essas ferramentas se encaixam em estruturas mais amplas de poder e exploração, muitas vezes associadas ao complexo industrial militar e ao capitalismo.

Em suma, a pesquisa de Harun Farocki situa-se entre o visível e dizível de toda língua; o arquivo e o testemunho; aquilo que se pode dizer e o que factualmente foi dito. Na sua produção imagética, sua marca estaria menos em deixar um gesto nas imagens e mais em levantar as problemáticas que, não fossem suas montagens, não veríamos. Ao explorar como os simuladores de guerra podem influenciar na percepção e na tomada de decisão dos estrategistas e soldados, os mecanismos de construção, controle e

percepção de *Ernste Spiele* acentuam a questão da **dessubjetivação** dos sujeitos no campo do militarismo. Como pontuado na introdução, ao agir simultaneamente como cineasta e teórico da mídia, Farocki demonstra uma aguda habilidade em desnudar certos problemas enraizados na esfera pública por meio da **contraforma** que suas imagens assumem. Contudo, é crucial lembrar que o artista nos restitui essas imagens imbuídas de novos significados, instigando uma contínua dúvida. E se a arte é mais o lugar do questionamento que da resposta, lembramos da dúvida de Cézanne, catalisadora de reflexão e transformação em sua obra, para também mantermos um complexo questionamento no horizonte de nossa pesquisa: sob um olhar politizado, quem pode tomar parte do comum?

REFERÊNCIAS

- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Devolver uma imagem**. In: ALLOA, Emmanuel (Org.). *Pensar a Imagem*. São Paulo: Autêntica, 2015.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **O que vemos, o que nos olha**. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 61.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Remontagens do tempo sofrido**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018, p. 85.
- DZIEWIOR, Yilmaz (Org.). **Harun Farocki: Soft Montages**. Bregenz: Kunsthau Bregenz, 2011.
- FAROCKI, Harun. **Desconfiar de las imágenes**. Buenos Aires: Caja Negra, 2013.
- BREGENZ. Harun Farocki: Soft Montages. **Kunsthau Bregenz**. 2010. Disponível em: <https://www.kunsthau-bregenz.at/en/press/harun-farocki>. Acesso em: 17 Dez. 2023.

ARÇARI, André. Harun Farocki: imersão. In: AZAMBUJA, Carlos; CRO, Flávio, LUZ, Mirela; GUIMARÃES, Henrique. FORMAS TEMPO: 24o encontro de pesquisadores do PPGAV-EBA-UFRJ, 24., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2024. p. 42-50. ISBN: 9786500962499. DOI: 10.5281/zenodo.10935721. Disponível em: <https://zenodo.org/records/10935721>. Acesso em: 06 maio 2024.

for forums trends

formas

2013 a 2014

10 de Maio

10h

forums